

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINING TANQIDIY TAFAKKUR ASOSIDA INTELEKTUALLIGINI RIVOJLANTIRISH MEZONLARI VA KO‘RSATKICHLARI

Axmedova Maloxat Ergashevna, Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti professori, Toshkent, O‘zbekiston.

Pardaboyeva Dilnoza G‘aybulla qizi, Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti katta o‘qituvchisi, Toshkent, O‘zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: Zamonaviy ta‘lim tizimi bo‘lajak o‘qituvchilardan mustaqil, mantiqiy va refleksiv fikrlashni talab etadi. Tanqidiy tafakkur intellektuallikning yetakchi ko‘rsatkichi bo‘lib, boshlang‘ich ta‘limda alohida ahamiyat kasb etadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining intellektual salohiyati o‘quvchilarda dastlabki tafakkur madaniyatini shakllantirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tanqidiy tafakkur asosida intellektualligini rivojlantirish mezonlari va ko‘rsatkichlarini aniqlash hamda ularning baholash mexanizmlarini ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar tahlili, B. Blum taksonomiyasi, R. Sternbergning intellekt nazariyasi hamda keys-stadi texnologiyasiga asoslangan metodlar qo‘llanildi. Shuningdek, pedagogik kuzatuv va tahliliy yondashuvlar asosida mezon va indikatorlar tizimi ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Tadqiqot natijalari tanqidiy fikrlashga asoslangan mezon va ko‘rsatkichlar bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining intellektual rivojlanish darajalarini aniqlash imkonini berishini ko‘rsatdi. Motivatsion, mazmuniy va amaliy komponentlar asosida intellektuallikning yuqori, o‘rta va past darajalari belgilandi. Amaliy va muammoli vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar talabalarning pedagogik ijodkorligini oshirdi.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda, bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining tanqidiy tafakkur asosida intellektualligini rivojlantirish ularning kasbiy mustaqilligi va ijodkorligini ta‘minlaydi. Taklif etilgan mezonlar va ko‘rsatkichlar tizimi o‘qituvchilar tayyorlash jarayonini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tanqidiy tafakkur, intellektuallik, boshlang‘ich ta‘lim, mezonlar, ko‘rsatkichlar, refleksiya, mantiqiy fikrlash.

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Ахмедова Малохат Эргашевна, профессор Ташкентского университета прикладных наук, Ташкент, Узбекистан.

Пардабоева Дилноза Гайбулла кизи, старший преподаватель Ташкентского университета прикладных наук, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Современная система образования предъявляет высокие требования к интеллектуальному потенциалу будущих учителей. Критическое мышление рассматривается как ключевой показатель интеллектуальности, особенно значимый в начальном образовании. Интеллектуальная подготовка учителя оказывает решающее влияние на формирование мышления младших школьников.

ЦЕЛЬ: Цель исследования заключается в определении критериев и показателей развития интеллектуальности будущих учителей начальной школы на основе критического мышления и разработке механизмов их оценки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании использованы анализ научной литературы, таксономия образовательных целей Б. Блума, теория интеллекта Р. Стернберга, а также кейс-стади и аналитические методы педагогического исследования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что разработанная система критериев позволяет дифференцировать уровни интеллектуального развития будущих учителей. Использование проблемно-ситуационных заданий способствовало развитию педагогического мышления и профессиональной рефлексии студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Таким образом, развитие интеллектуальности будущих учителей начальной школы на основе критического мышления способствует повышению их профессиональной самостоятельности и творческого потенциала. Предложенная модель может эффективно применяться в системе педагогического образования.

Ключевые слова: критическое мышление, интеллектуальность, начальное образование, критерии, показатели, рефлексия, логическое мышление.

CRITERIA AND INDICATORS OF INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS BASED ON CRITICAL THINKING

Axmedova Maloxat Ergashevna, Professor, Tashkent University of Applied Sciences, Tashkent, Uzbekistan.

Pardaboyeva Dilnoza G'aybulla qizi, Senior Lecturer at Tashkent University of Applied Sciences, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: Modern education requires future teachers to possess high levels of intellectual and reflective thinking. Critical thinking is considered a key indicator of intellectuality, especially in primary education. The intellectual potential of a teacher plays a decisive role in shaping pupils' initial cognitive development.

AIM: The aim of the study is to identify criteria and indicators for developing the intellectuality of future primary school teachers based on critical thinking and to design mechanisms for their assessment.

MATERIALS AND METHODS: The study employed theoretical analysis of pedagogical literature, Bloom's taxonomy of educational objectives, Sternberg's theory of intelligence, and case-study-based pedagogical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings demonstrate that the proposed criteria system enables differentiation of intellectual development levels among future teachers. Problem-based and situational tasks enhanced students' pedagogical creativity and professional reflection.

CONCLUSION: In conclusion, developing the intellectuality of future primary school teachers through critical thinking enhances their professional independence and creativity. The proposed model contributes to improving the effectiveness of teacher education.

Keywords: critical thinking, intellectuality, primary education, criteria, indicators, reflection, logical thinking.

Bugungi kunda ta'lim tizimi bo'lajak o'qituvchilardan nafaqat bilimdon bo'lishni, balki mustaqil fikrlay olish, dalillarni tahlil qilish, ishonchli xulosa chiqarish va muammolarni kreativ hal qila olishni talab qilmoqda. Tanqidiy tafakkur — bu fikrlashning yuqori darajasi bo'lib, u intellektuallikning asosiy ko'rsatkichidir. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun esa bu sifatlar alohida ahamiyatga ega, chunki ular o'quvchilarda dastlabki mantiqiy va reflektiv fikrlashni shakllantiradi. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi shaxsining intellektual salohiyati ustuvor o'rin tutadi. Ayniqsa boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilar tafakkuriga birlamchi ta'sir qiluvchi omil sifatida tanqidiy fikrlashga ega bo'lishi zarur. Tanqidiy tafakkur: dalillar asosida fikrlash, sabab-natijalarni ajrata olish, muammoni hal qilish, xulosa chiqarish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Shu bois, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektualligini rivojlantirish mezonlarini aniqlash, ularni baholash hamda tanqidiy tafakkur asosida shakllantirish metodikasini ishlab chiqish, bo'lajak o'qituvchilarning intellektualligini belgilash mezonlarini aniqlash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

MATERIALLAR VA METODLAR.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektualligini rivojlantirish ma'naviy-madaniy muhitini rivojlantirish bilan birga har bir

ishga bo'lgan munosabatlarida, hayotga muhabbat, xushxulqlik, ko'tarinki ruhlik, ko'nikmalilik, malakalilik, tajribalilik kabi fazilatlar kamol topadi. Bunday shaxslar o'z ijtimoiy guruhi va jamoasini ham xuddi shunday fazilatlariga ega bo'lishiga undaydi. Chunki axloqiy, tafakkuri va amaliy jihatdan yetuk bo'lgan shaxsga o'zgalar ishonadi. Unga ergashadi va ma'naviy yetuklikda "taqlid" qiladi. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchilar jamoasi o'quvchilarni intellektuallikka yo'naltirishda ularning hayotga, jamiyatga bo'lgan ehtiyoji rivojlanib boradi.

lib boradigan yetuk kompetentli mutaxassis sifatida namoyon bo'ladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektualligini rivojlantirishni tashkil etish metodikasi bevosita B. Blunning bilim olish sohasidagi o'quv maqsadlari taksonomiyasi asosida quyidagi olti toifadagi asosiy o'quv maqsadlaridan iborat holda qarab chiqildi:

O'quv maqsadlarining ushbu olti asosiy kategoriyasini bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektualligini rivojlantirishda qo'llash, pedagogik intellektual faoliyatni yurita olish kompetentligini shakllantirish jarayonidagi ko'rinishlari tadqiq qilindi:

1. Bilish – ushbu kategoriya bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektualligini rivojlantirish faoliyatini yurita olish kompetentligini shakllantirish jarayonida egallangan maxsus va umumkasbiy ma'lumotlarni xotirada saqlab qolish, mustaqil tanqidiy fikrlash yuritish natijasida qayta esga tushirish, ijodiy erkin fikrlash, individual xususiyatlarini namoyon etish kabi o'quv maqsadlarini ishlab chiqishni nazarda tutadi.

2. Tushunish – ta'lim olish turlarining bir turdan ikkinchisiga o'zgarishi, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektual ishlarni tushuntirishi, natijalariga ta'sir qiluvchi takliflar kiritish, muammoli vaziyatlarning o'zgarishini nazarda tutadi.

3. Amaliyotda qo'llash – ta'lim jarayonida amaliy faoliyat bilan shug'ullanish, pedagogik jarayon hamda metodlarni amaliyotda qo'llash ko'nikma va malakalarini shakllantirish. Ushbu faoliyat davomida pedagogik jarayon hamda metodlarni qo'llash qoidalari, usullari, shakllari nazariyalari sinab ko'riladi.

4. Tahlil – pedagogik jarayon hamda metodlar unsurlarini tahlil etib ular orasidagi munosabatni o'rganish. Mustaqil ta'limni tashkil etish asoslarini bilish, tushunish va qo'llashga qaraganda, yuqori intellektual darajali tavsiflanganligi sababli mustaqil bilim olish mazmunini hamda uning tarkibiy tuzilmasini bilishni talab qiladi.

5. Sintez – ta’lim natijalari talaba o’quv faoliyatida mustaqillikka erishishni, ijodiy xususiyatga ega bo’lishini, mustaqil ijodiy ta’lim olishning adekvat usullarini, shakllari, ko’rinishlari va tizimlarini vujudga keltirishni nazarda tutadi.

6. Baholash - talabalar tomonidan mustaqil ijodiy ta’lim olish jarayonida egallangan bilimlar, metodlarni qabul qilingan maqsadni hisobga olgan holda baholash.

R. Sternbergning “pentagonal implitsit nazariyasi”ga ko’ra, shaxsning intellektual faoliyati quyidagi 5 asosiy belgiga javob berganda uni “iqtidorli” (talantli) deb hisoblash mumkin:

- | № | Belgi nomi | Mazmuni |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Normativlik (Normativeness) | Iqtidorlilik belgilari jamiyat tomonidan qabul qilingan va ahamiyatli bo’lishi kerak. |
| 2 | Qiyamatdorlik (Value) | Ushbu qobiliyat va natijalar ijtimoiy jihatdan muhim va qiymatli bo’lishi lozim. |
| 3 | Kamyoblik (Rarity) | Qobiliyatlar ko’pchilikda uchramaydi, noyob xususiyatlarga ega bo’ladi. |
| 4 | Ma’qullik (Productivity) | Iqtidorli shaxs faoliyati samarali va natijador bo’ladi. |
| 5 | Namoyish etilish (Demonstrability) | Iqtidor belgilarini kuzatish, o’lchash yoki namoyon qilish mumkin bo’lishi kerak. |

Sternberg shu beshta shartni belgilab, ularsiz shaxsni haqiqiy “iqtidorli” deb baholash mumkin emas, deb hisoblaydi.

Oliy ta’lim muassasasida olgan nazariy bilimlarining amaliyot bilan yaqindan bog’lanishini ta’minlashga ta’lim jarayoniga o’qitishning amaliy, muammoli-vaziyatli usul va vositalarini joriy etish orqali erishish mumkin. Shular qatorida keys-stadi texnologiyasi salmoqli o’rinni egallamoqda. Keys-stadi o’rganilgan material bo’yicha bilimlarni mustahkamlash, muammolarni tahlil qilish ko’nikmalarini shakllantirish, mustaqil ravishda muammoni hal qilish bo’yicha maqbul qarorlarni qabul qila olishga tayyorlik va qodirlik xislatlarini rivojlantirish, ma’suliyatlilik, mustaqillik va kommunikativlik qobiliyatlarini shakllantirishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Boshlang’ich ta’limi amaliyotiga keys-stadi metodini joriy etish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Buning sabablaridan biri ta’lim sohasi rivojlanishining umumiy yo’nalishidan kelib chiqadi, ya’ni ta’limning bilim, ko’nikma va malakalarni emas, balki boshlang’ich kompetensiyalarni, shaxsiy sifatlarni shakllantirishga qaratilganligidadir; ikkinchi sababi, mutaxassis tayyorgarligi sifatiga qo’yiladigan talablarning kuchayganligi, asosiy boshlang’ich talablardan tashqari, turli kutilmagan vaziyatlarda o’zini munosib tuta bilish qobiliyatlariga ega bo’lish talab etilmoqda.

Bo'lajak boshlang'ich ta'limi o'qituvchilarini o'qitishda keys-stadi metodidan foydalanish o'rganilayotgan fanlarga nisbatan qiziqish uyg'otish hamda izlanish, ijod qilish, mustaqil ravishda faoliyatga intilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Keys-stadi metodining o'ziga xosligi shundan iboratki, real hayotdan olingan misollar asosida muammoli vaziyatlar hosil qilinadi. Keys-texnologiyalarga asoslangan o'quv jarayoni samarali bo'lishining asosiy shartlari: yaxshi tuzilgan keys va o'quv jarayonida undan foydalanishning aniq metodikasi bo'lishi kerak. Muammoni hal etish davomida ta'lim oluvchilar jamoa bo'lib ishlash, vaziyatni tahlil qilishni va mustaqil ravishda qarorlar qabul qilishni o'rganadilar

Tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektni rivojlantirish jarayonida mezon va ko'rsatkichlarni va uning darajalarini aniqlash kerak. O'lchov-bu biror narsani baholash, aniqlash va tasniflash uchun asos bo'lib xizmat qiladigan xususiyat.

Ilmiy adabiyotlarda "o'lchov" tushunchasi alternativani o'lchash va tanlash vositasi sifatida belgilanadi. O'lchov tizimi belgilangan maqsadni tekshirish, uni amalga oshirish darajasini baholash, o'rganilayotgan obekt va ideal o'rtasida mumkin bo'lgan bo'shliqni belgilash va keyingi harakatlarni bashorat qilish imkonini beradi.

Belgilangan tarkibiy qismlarning har biri talabalarning tegishli tarkibiy qismining shakllanish darajasini aniqlashga imkon beradigan xususiyatlar va ko'nikmalarga ega. Tanqidiy fikrlashga asoslangan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektualligini rivojlantirishning ushbu modeli aksiologik vazifalarni bajarish orqali jarayonni amalga oshirish uchun asos bo'lishi mumkin.

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Ta'lim jarayonini bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektualligini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirish va pedagogik ijodkorligini rivojlantirishga yo'naltirishda o'quv jarayonini talabning kasbiy kompetentligi va pedagogik ijodkorligini shakllantirish, pedagogik layoqatlarini va imkoniyatlarini baholash, tanlagan kasbida o'zini namoyon qila olishi uchun amaliy asos bo'lib hisoblanadigan real vaziyatlar hamda xuddi real vaziyatlarga o'xshatib sun'iy ravishda yuzaga keltirilgan pedagogik vaziyatlar bilan maksimal darajada to'ldirish talab etiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida intellektual va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish mezonlari quyidagicha belgilanadi:

- talabning subekt sifatida shakllanishi;
- Tanqidiy fikrlashning asosiy kognitiv ko'nikmalari (tushuntirish, tahlil, baholash, xulosa qilish, o'zini-o'zi boshqarish);
- Tanqidiy fikrlashni baholash mezonlari va uning ahamiyati;

• boshlang'ich tanqidiy fikrlash ko'nikmalari va ularni aniqlash uchun qo'llaniladigan usullar.

Pedagogik muammoli vaziyatli topshiriqlarni hal etish asosida talaba bo'lajak boshlang'ich faoliyat muammolarini hal etish usullarini egallaydi va bo'lajak o'qituvchida turli xil pedagogik vaziyatlarni hal qilish borasidagi ijodiy ko'nikmalar shakllanadi (1-jadval).

1-jadval.

No	Tanqidiy fikrlash ko'nikmalari	Qo'llanilish sohasi	Maqsadga muvofiqligi
----	--------------------------------	---------------------	----------------------

1	Tushuntirish	Axborotni to'g'ri anglash, boshqalarga yetkazish, kasbiy holatlarda fikrni aniq bayon qilish	
---	--------------	--	--

2	Tahlil	Muammoni hal etishda ma'lumotlarni saralash, ortiqcha va zarur ma'lumotni ajratish	
---	--------	--	--

3	Baholash	O'zining va boshqalarning qarashlarini tanqidiy baholash, obektiv qaror qabul qilish	
---	----------	--	--

4	Xulosa chiqarish	Turli ma'lumotlardan yangi qaror yoki yo'l topish, kasbiy vaziyatda to'g'ri yo'nalishni aniqlash	
---	------------------	--	--

5	O'zini-o'zi boshqarish	O'z ishini qayta ko'rib chiqish, tuzatish, kasbiy rivojlanishga moslashish	
---	------------------------	--	--

Talabalarning bilim va ko'nikmalarini amaliyotda ro'yobga chiqarish ko'rsatkichlari ko'rsatkichlarning miqdoriy va sifat xususiyatlarini ochib beradi. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektini rivojlantirish mezonlari va ko'rsatkichlari aniqlanadi (2-jadval).

Komponent	Mezonlar	Ko'rsatkichlar
-----------	----------	----------------

Motivatsion	Intellektuallikni rivojlantirish nuqtayi nazaridan bilimga bo'lgan qiziqishi, faolligi va izlanish qobiliyati	- Intellektuallik sohasida bilim olishga doimiy qiziqishi;- Intellektuallikka oid faoliyatni bajarishda faolligi;- Intellektuallik faoliyatidagi motivatsiyasi
-------------	---	--

Mazmunli	Intellektuallikka oid nazariy bilimlari, ta'lim mazmunining nazariy asoslarini o'zlashtirish qobiliyati (intellektuallikni rivojlantirishga qaratilgan bilim, ko'nikma va malakalari)	- Intellektuallikka oid yangi g'oyalarni oldindan ko'ra bilishi;- Intellektuallik sohasidagi bilimi;- Intellektuallikka qaratilgan faoliyat texnologiyalarini tanlay olishi
----------	---	---

Amaliyotli (faoliyatli)	Intellektuallikka oid oldindan ko'ra bilish malakasi, yangi natijaga erishishda qarorni intellektuallik bilan qabul qilish qobiliyati	- Intellektuallikka
-------------------------	---	---------------------

oid izlanish malakasi;- Intellektuallik faoliyatida yangi tashabbuslarni o'ylab topish va bajara olish malakasi;- Intellektuallik faoliyatining natijasi

2-jadval Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy tafakkur asosida intellektualini rivojlantirish mezonlari va ko'rsatkichlari

Tanqidiy fikrlashga asoslangan belgilangan mezon va ko'rsatkichlar kelajakdagi boshlang'ich sinf o'qituvchilarining (yuqori, o'rta, past) aqliy rivojlanishining quyidagi darajalarini belgilaydi.

Yuqori daraja. Tanqidiy fikrlash asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari intellektni yuqori darajada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan bilimlarga ega bo'ladilar, ijodiy fikrlaydilar va mavzuga muvofiq tanqidiy fikrlash faoliyati turlarini farqlaydilar, paydo bo'layotgan muammolarni hal qilishga qiziqish bildiradilar, faol intellektual qobiliyatlarni namoyon etadilar, ta'limni joriy etishni to'liq taxmin qila oladilar., kognitiv, ijodiy vazifalar amaliyotga, uni o'zlashtirishda axborot resurslarini farqlay oladi, egalik qiladi - o'zini o'zi tashkil qiladi, o'zini o'zi bajaradi, yangi bilimlarni o'zlashtirishda yuqori natijalarga erishadi, intellektual ijodkorlik, ijodkor va o'z xulosalarini isbotlaydigan talaba.

O'rtacha daraja. Tanqidiy fikrlash asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari intellektualligini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan etarli darajadagi bilimlarga ega, mavzuga muvofiq tanqidiy fikrlash faoliyati turlarini o'rtacha ijodiy ixtiro qiladilar, qiziqish va paydo bo'layotgan muammolarni hal qilish qobiliyatini namoyon etadilar, o'quv, kognitiv, ijodiy vazifalarni joriy etishni o'rtacha bashorat qiladilar. amaliyot, axborot resurslarini farqlash, aqlning xususiyatlariga muvofiq o'zini o'zi tashkil qilish, o'zini namoyon qilish, yangi bilimlarni olishga o'rtacha, intellektual munosabatda bo'lish, o'z nuqtai nazarini to'liq isbotlay olmaydigan talaba.

Past daraja. Tanqidiy fikrlash asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari asosiy darajadagi intellektualligini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan fan bilimlarini past darajada bilishadi, mavzuga muvofiq tanqidiy fikrlash faoliyatini o'rtacha ijodiy ixtiro qila olmaydilar, qiziqish va paydo bo'lgan muammolarni hal qilish qobiliyatini namoyon eta olmaydilar, paydo bo'ladigan muammolarni hal qila olmaydilar. o'quv, kognitiv, ijodiy vazifalarni amaliyotga joriy etishni ko'zda tutadi, ular axborot resurslarining kam farqlanishiga ega, egalik qiladi-o'zini o'zi tashkil qiladi, o'zini o'zi anglashga qodir emas, intellektual yondashuvga qodir emas, yangi bilimlarga ega, natijalarni taqdim etishning past darajasi bilan o'z ishini isbotlay olmaydigan talaba.

XULOSA.

Shunday qilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan aql-idrokini rivojlantirish ularning mustaqilligi va ijodkorligini rivojlantirishga olib keladi. Muayyan muammo haqidagi barcha fikrlarni umumlashtirib, tanqidiy fikrlash

ularni qayta ko'rib chiqish va qaror qabul qilish bilan yakunlanadigan murakkab jarayon ekanligini hisobga olish kerak, degan xulosaga keldik. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashga asoslangan intellektini rivojlantirishning tarkibiy va tarkibiy modeli kasbiy faoliyatning asosiy yo'nalishlaridan birida o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirishning umumiy nazariy, motivatsion, faollik va amaliy mexanizmlarini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4319-son qarori. "Ta'lim tizimini raqamlashtirish konsepsiyasi", 2019.
2. Anderson, T. (2010). Theories of learning and educational practice. New York: Routledge.
3. Dewey, J. (2007). Democracy and education. Mineola, NY: Dover Publications.
4. Dilnoza, P. (2025). Methodology for Developing the Intellectuality of Future Primary School Teachers on The Basis of Critical and Creative Thinking. International Journal of Pedagogics, 5(03), 100-103.
5. Ennis, R. H. (1985). Critical thinking and subject specificity: Clarification and needed research. Educational Researcher, 14(3), 4-10.
6. Fadel, C., & Trilling, B. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.
7. Pardaboyeva, D. G. (2024). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QITUVCHILARINI TANQIDIY FIKRLASHGA ASOSLANGAN INTELEKTUAL RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Inter education & global study, (4 (1)), 220-227.
8. Pardaboyeva Dilnoza G'aybulla Qizi, P. D. G. A. (2024). BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QITUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI. Eurasian Journal of Academic Research, 4(7S), 521-523.
9. Rasulova, Sh. (2022). Innovatsion loyihalar orqali kreativ fikrlashni rivojlantirish. Tashkent: O'qituvchi nashriyoti.
10. Robinson, K. (2011). Out of our minds: Learning to be creative. Chichester: Capstone Publishing.
11. Tursunova M. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi. Toshkent, 2022.
12. OECD (2021). Learning compass 2030: A framework for future skills. Paris: OECD Publishing. 10. Ministry of Public Education of Singapore. (2020). Teach Less, Learn More: Educational framework. Singapore: MOE.
13. Yo'ldoshev J. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent, 2021.